

SHUKUR XOLMIRZAYEV ASARLARIDA DIALEKTIKAL SO‘ZLARNING O‘ZIGA XOS O‘RNI

Termiz davlat pedagogika instituti
I bosqich magistranti

Odilova Sadoqat Abduhamitovna

Ilmiy rahbar: O‘zbek tili va adabiyoti kafedrasini mudiri,
f.f.f.d. dots. **Mardonova Lobar Umaraliyevna**

Annotatsiya: O‘zbek shevalarining taraqqiyot tarixi va hozirgi davrini izohlashda sheva, dialekt, lahja terminlari qo‘llanildi. Sheva o‘ziga xos leksik, grammatik, fonetik xususiyatlari bilan farqlanadigan milliy xalqning kichik hududiy qismiga oid qismini ifodalasa, dialekt aksariyat til xususiyatlari o‘xshash bo‘lgan bir necha shevalarni birlashtiradi. Ushbu maqolada Shukur Xolmirzayev asarlarida qo‘llangan dialektizmlar tahlil qilindi.

Kalit so‘zlar: Sheva, shevaga xos so‘zlar, dialekt, leksik dialektizmlar, fonetik dialektizmlar, morfologik dialektizmlar.

Аннотация: Термины “диалект”, “диалект” и “диалект” использовались для объяснения истории и современного развития узбекских диалектов. Если диалект представляет собой небольшую территориальную часть национального народа, отличающуюся своими лексическими, грамматическими, фонетическими особенностями, то диалект объединяет несколько диалектов со сходными языковыми особенностями. В данной статье проанализирована диалектика, использованная в творчестве Шукура Холмирзаева.

Ключевые слова: диалект, диалектные слова, диалект, лексические диалектизмы, фонетические диалектизмы, морфологические диалектизмы.

Abstract: The terms “dialect”, “dialect” and “dialect” were used to explain the history and current development of Uzbek dialects. If the dialect represents a small territorial part of the national people, distinguished by its own lexical, grammatical, phonetic features, the dialect unites several dialects with similar linguistic features. This article analyzed the dialectics used in the works of Shukur Kholmirezayev.

Key words: Dialect, dialect-specific words, dialect, lexical dialectisms, phonetic dialectisms, morphological dialectisms.

Insoniyat yaralibdiki o‘zaro muloqotga kirishish uchun, albatta, tildan foydalanadi. Har qanday til esa bosqichma-bosqich rivojlanib, ichki va tashqi imkoniyat asosida boyib boraveradi. Bugungi kunda, texnika jadal sur’atlarda rivojlanayotgan bir davrda, ijtimoiy muhitga yangi so‘zlarning kirib kelishi va lug‘at tarkibidan mustahkam joy olib boraverishi odatiy holga aylandi. Ayniqsa, tashqi imkoniyat negizida fan-texnika yoki biror sohaga oid atamalarning tilning tarkibiga singishini to‘xtatish imkonsiz. Ammo ichki imkoniyat asosida tilning boyishi ham o‘z o‘rnida tilning sofligini saqlab qolish uchun eng muhim manba va omillardan biri hisoblanadi. Bu jarayon umumxalq tili tarkibidagi biron bir

soʻzning maʼnosini maxsuslashtirish yoki shevalardan soʻz olish orqali amalga oshadi.

Oʻzbek tilidagi shevalarning koʻpchiligi oʻzbek xalqining necha mingyillik urf-odatlarini, anʼanalari, qadriyatlarini oʻzida aks ettiradi. Shuning uchun ham badiiy asarlarda baʼzan davr nuqtayi nazaridan, baʼzan asarning gʻoyasini ochib berish, obrazlarning oʻziga xos xususiyatlarini yoritib berish, qolaversa, personajlarni kitobxonni toʻlqinlantira oladigan darajada jonli gavdalantirish uchun dialektizmlarga yaʼni shevalarga murojaat qilinadi.

Oʻzbek adabiy tilining asosi, uning boyish manbalaridan biri, yuqorida aytib oʻtilganidek, shevadir. Sheva forscha soʻz boʻlib, ovoz, til, soʻzlashish, odat, yoʻsin, ravish kabi maʼnolarni bildiradi. Shevalar oʻzbek tilining oʻziga xos fonetik, grammatik va leksik xususiyatlarga ega boʻlgan kichik bir qismi boʻlib, oʻzlarining jugʻrofiy oʻrinlari bilan bir-birlaridan ajralib turadi [3: 30]. Hozirga qadar oʻzbek dialektologiyasi rivoji uchun bir qancha tilshunoslar olimlar salmoqli hissa qoʻshganlar. Dialektal soʻzlarni turli xil usul bilan tasnif qilib chiqqanlar. Ular sirasiga professor olimlar I.I.Zarubin, E.D.Polivanov, K.K.Yudaxin, Gʻozi Olim, A.K. Borovkov, V.V. Reshetovlarni kiritish mumkin.

“Biz yoz oqshomlari *allapallagacha gurunlashib* oʻtirardik. Otamning oshnalari kelganda, muk tushib, doston oʻqishar, navbat bilan doʻmbira chertishar, *momom* ham qozon boshidan jilmasdi” (Shukur Xolmirzayev “Oʻzbekning soddasi” hikoyasidan). Mazkur jumlada keltirilgan *allapallagacha* soʻzi *allamahalgacha* soʻzi bilan erkin almasha oladi va *gurunlashib* soʻzi esa *suhbatlashmoq* leksikasi bilan sinonim boʻlib, har ikki soʻz ham matnning oʻziga xos jihatini ochib berishga xizmat qilgan.

“Esimda: biznikilar ayniqsa, “Alpomish” dostonini sevishar edi. Yusuf degan bir tanishimiz boʻlardi, uyga keldimi, *loʻlabolishni oʻmroviga* tortib, shu dostonni oʻqishga boshlar edi” (Shukur Xolmirzayev “Oʻzbekning soddasi” hikoyasidan). Mahalliy surxon aholisiga maʼlum boʻlsa-da, boshqalarga biroz notanish boʻlgan *loʻlabolish* leksikasi *uzuqroq yostiqliq, oʻmrov* esa *koʻkrak* maʼnosida kelgan boʻlib, bunday nimagadir qiyoslash orqali yasalgan soʻzlar

xalq dostonlarida ko‘p uchraydi. Bu esa, o‘z navbatida, adib asarlari xalq o‘g‘zaki ijodidan yaxshigina “ozuqa” olganligini anglatadi.

“Men zerikib, karavotimga chiqib yotdim. Bir mahal uyqu aralash payqab qoldim: *supada g‘o‘dir-g‘o‘dir gap bo‘lyapti*. Ayniqsa, *enamning ovozi baland-baland chiqardi*. Otam bosiq, lekin u ham ba‘zan “E! E!” deb qo‘yardi, men shunda beixtiyor hushyor bo‘lib ketdim” (Shukur Xolmirzayev “O‘zbekning soddasi” hikoyasidan). Asar matnidagi *supa* adabiy tildagi *so‘ri* so‘zi bilan shakldosh bo‘lib, odatda, tepa qismi yopiq, to‘rt yo‘uch tomoni ochiq joy, *g‘o‘dir-g‘o‘dir gap* esa tinglovchiga yaxshi eshitilmaydigan tarzdagi gap ma‘nosida qo‘llanib, salbiy bo‘yoqdorlik orqali gapga uslubiy ma‘no yuklangan. Surxondaryo dialektikasida faol qo‘llanuvchi *ena* so‘zi *ona* ekanligi ko‘pchilikka ma‘lum.

“Otamning odatlari qiziq-da: meni hech vaqt “To‘raboy, ke!” deb chaqirmaydi, shunchaki, “To‘raboy!” deb qo‘ya qoladi, demak, bu — beri ke, deganlari ham bo‘ladi. “*Ulim!*” deb qo‘yardilar, vassalom, men yugurib borishim kerak. Otam singillarimni ham “*ulim*” deb chaqirardi...” (Shukur Xolmirzayev “O‘zbekning soddasi” hikoyasidan). Xalq dostonlarida juda ko‘p uchraydigan *ul* so‘zi *o‘g‘il* leksikasi bilan erkin almashina oladi. So‘z talaffuzida yengillik berish uchun uchun shu shaklda dialektizmlar tarkibida uchraydi.

“Qovurdoq o‘rtada bo‘lsa, men ham *dildirab*, iljayib borar edim. Otamning oxirgi so‘zi shu bo‘ldi: — E, kampir, boshimni qotirma. Men aytdim *aytgichimni unga*.” (Shukur Xolmirzayev “O‘zbekning soddasi” hikoyasidan). Mazkur jumla tarkibidagi *dildirab* — *sovuqda titrab* birligining o‘rnida undanda kuchliroq uslubiy bo‘yoqdorlikni ifodalash uchun qo‘llangan. *Aytgichimni* esa *aytmoqchi bo‘lgan* yoki *aytadigan gapimni* birligini nutqdagi ixchamlashtirilgan shaklidir. Surxondaryo, Qashqadaryo shevasida sifatdoshning *-adigan* qo‘shimchasi *-gich* shaklida qo‘llanadi.

Shukur Xolmirzayev asarlarini o‘qir ekanmiz, adib har bir qahramon ruhiy holati yoki xususiyatini ochib berish uchun dialektizmlardan naqadar unumli foydalanganligining guvohi bo‘lamiz. Ba‘zan esa asar personajlarni faqatgina adabiy tilda so‘zlatib, bu orqali ham ma‘lum bir badiiy g‘oyani ochib berishga

harakat qiladi. Umuman olganda, adib asarlaridagi shevaga xos soʻzlar asarlarning xalqonaligini taʼminlagan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. S. Ashirboyev. Oʻzbek dialektologiyasi. –Toshkent, 2016.
2. V. Reshetov, Sh. Shoabdurahmonov. Oʻzbek dialektologiyasi. –Toshkent, 1978.
3. N. Rajabov. Oʻzbek shevashunosligi. –Toshkent: Oʻqituvchi, 1996.
5. F. Musayeva. Oʻzbek shevalarining lingvomadaniy tadqiqi. –Toshkent, 2009.
6. Sh. Xolmirzayev. Saylanma, 1-jild. –Toshkent, 2003.
7. Sh. Xolmirzayev. Saylanma, 3-jild. –Toshkent, 2006
8. Majidova Shahnoza Komilovna. (2023). AVESTO DA SUV KULTI BILAN BOGʻLIQ MIFLAR VA MIFOLOGIK OBRAZLAR. *PEDAGOGS*, 46(1), 63–66.
9. Musurmonkulov A. Correlation Of Lexical-Semantic Relations With Graduonymy //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. C10. – C. 168-170.
10. Lobar Mardonova, & Sevinch Abirova. (2024). TURKISTON JADIDCHILIK HARAKATI TARIXI . *TADQIQOTLAR.UZ*, 39(8), 79–82.
11. Sayfullayev Najibullo Hayriddin oʻgʻli, & Joʻrayeva Marjona Baxtiyor qizi. (2024). OʻZBEK TILINING JAMIYAT TARIXI BILAN BOGʻLIQLIGI . *TADQIQOTLAR.UZ*, 39(8), 155–157.
12. Toshqulova Zebiniso Baxriddin qizi. (2024). OKSYUMORONNING EMOTSIONAL-EKSPRESSIV XUSUSIYATLARI . *TADQIQOTLAR.UZ*, 39(8), 26–30.